

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/>

УДК 608

**ПРОГНОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ ОСВОЕНИИ МЕТОДОМ
ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

А.Р. Деряев,

к.т.н., снс,

Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз»,
г. Ашгабат

Аннотация: Промысловый опыт эксплуатации двух пластов одной скважиной методом одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ) указывает на его высокую эффективность. В среднем на 30 % сокращаются капитальные вложения и эксплуатационные затраты в сопоставлении с затратами на бурение и эксплуатацию месторождений самостоятельными сетками на каждый пласт. Метод ОРЭ дает возможность уплотнять сетку скважин (добывающих и нагнетательных) без дополнительного метража бурения. Положительный эффект от применения технологии ОРЭ выражается в сокращении капитальных вложений на строительство скважин для каждого из эксплуатационных объектов, в сокращении эксплуатационных расходов и срока освоения многопластового месторождения, в увеличении добычи углеводородов и срока конечной нефтеотдачи с рентабельной эксплуатацией скважин.

Ключевые слова: смета, область залежей, газоконденсатные горизонты, коэффициент конденсатоотдачи, плотность газа, расход жидкости

**FORECAST TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL AND ECONOMIC
INDICATORS OF DEVELOPMENT OPTIONS FOR GAS CONDENSATE
DEPOSITS DURING DEVELOPMENT BY THE METHOD OF
SIMULTANEOUS SEPARATE EXPLOITATION**

A.R. Deryaev,

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher,
Scientific Research Institute of Natural Gas of the State Concern "Turkmengaz",
Ashgabat city

Annotation: The field experience of operating two reservoirs with one well using the simultaneous separate production (SSE) method indicates its high efficiency. On average, capital investments and operating costs are reduced by 30% in comparison with the costs of drilling and operating deposits with independent grids for each layer. The WEM method makes it possible to compact the grid of wells (production and injection) without additional drilling footage. The positive effect of the use of WEM technology is expressed in the reduction of capital investments for the construction of wells for each of the operational facilities, in the reduction of operating costs and the development period of a multi-layer field, in the increase in hydrocarbon production and the term of the final oil recovery with profitable operation of wells.

Keywords: estimate, area of deposits, gas condensate horizons, condensate recovery coefficient, gas density, liquid flow

Расчеты основных прогнозных показателей по добыче нефти, газа и конденсата по продуктивным горизонтам месторождения Корпедже выполняются в соответствии с требованиями руководящих документов на проектирование разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.

В настоящей статье рассматриваются три варианта доразработки нефтяных залежей Корпедже. Прогноз добычи нефти по горизонтам и по месторождению в целом выполнен на период 2011-2030гг.

По первому варианту доразработку залежей нефти намечается осуществлять существующим фондом добывающих скважин. Лишь на горизонте НК-9 в блоке III, где в западной части нефтяной оторочки выделен участок с запасами категории C_1 на котором в настоящее время действующих скважин нет, рекомендуется пробурить одну эксплуатационную скважину - №01.

Во втором варианте намечается осуществить разбуривание восточной части залежи нефти горизонта НК-7г в блоке III.

В восточной части блока имеется непродуктивная скважина № 52, по которой проведен ограничивающий залежь сброс 2. Однако расстояние от скважины № 52 до расположенных к западу от неё продуктивных скважин № 269, 262 и 248 достаточно велико – 500-700 м, вследствие чего положение сброса 2 нельзя считать достоверно установленным – он может проходить и значительно западнее представленного на карте положения. Поэтому данный участок залежи не был охвачен разбуриванием при бурении основной сетки скважин.

Рекомендуется пробурить в этой зоне 5 эксплуатационных скважин – №№02...06. Выдачу точек скважин для строительства необходимо

производить по принципу "от известного к неизвестному" – с запада на восток.

В северной части блока I горизонта НК-7Г в западной части нефтяной оторочки по данным опробования и эксплуатации скважины № 53 (в настоящее время находится в бездействии) выделены запасы нефти категории C_1 . Здесь рекомендуются к заложению две первоочередные эксплуатационные скважины – №№ 07 и 08 [1].

Таким образом, по второму варианту предлагается пробурить 8 новых скважин на нефть. Рекомендуемым к бурению проектным скважинам присвоены условные номера, начинающиеся на "О" (№№ 01, 02 и т.д.).

В третьем варианте доразработки нефтяных залежей месторождения Корпедже предусматривается разведка, перевод в категорию C_1 и ввод в разработку имеющихся на месторождении запасов нефти категории C_2 .

По многолетним фактическим данным разведки ниже красноцветных залежей Юго-Западного Туркменистана, коэффициент подтверждаемое запасов нефти при переводе их из категории C_2 в категорию C_1 в среднем составляет 0,5.

Средняя эффективность разведки по залежам нефти Юго-Западного Туркменистана за последние годы определяется приростом запасов C_1 . С учетом этого принят ввод в эксплуатацию четырех продуктивных разведочных скважин. Для ввода в разработку приращиваемых запасов на них предусматривается бурение пяти эксплуатационных скважин. Разведочное бурение намечается началом с 2015г. Поскольку месторождение обустроено для добычи нефти, с этого же года намечается и ввод скважин в эксплуатацию. С учетом возможностей буровых предприятий, разбуривание приращенных запасов заканчивается в 2019г.

Расчетные параметры по запасам нефти, переводимым из категории C_2 приняты на уровне средних по месторождению [2].

Показатели эксплуатации разрабатываемых залежей с запасами категории C_1 по третьему варианту приняты такими же, как и по первому варианту.

Показатели эксплуатационного бурения по вариантам доразработки нефтяных залежей приведены в таблице 1.

Метраж разведочного бурения по III варианту составляет 16 тыс.м. К бурению намечены четыре скважины со средней глубиной 4000 м.

В расчетах учтены фактическая динамика изменения основных показателей разработки эксплуатационных объектов за прошедший период и прогнозируемое её изменение на перспективу и ввод в эксплуатацию новых добывающих скважин, рекомендуемых к бурению. При расчете добычи нефти по объектам разработки (по горизонтам) учтен также и перевод скважин на вышележащие горизонты. Начальные дебиты вводимых в

эксплуатацию скважин оценены с учетом выработанности запасов блоков и текущего состояния работающих скважин [3, 4].

Таблица 1 – Показатели эксплуатационного бурения по вариантам доразработки нефтяных залежей

Показатели	I вариант	II вариант	III вариант
Ввод в эксплуатацию новых скважин	1	8	10
Средняя глубина новых скважин, м	4200	3675	4033
Метраж эксплуатационного бурения, тыс.м	4,2	29,4	24,2

На тех участках месторождения, где границы залежей нефте- и газонасыщенных горизонтов в плане перекрываются, в расчетах добычи нефти и газа по горизонтам предусмотрено производство возвратов скважин на вышележащие горизонты после отработки эксплуатируемого объекта либо по техническим причинам. Опыт разработки многопластовых месторождений Западного Туркменистана показывает, что вследствие влияния большого числа самых разнообразных факторов достоверное прогнозирование сроков выбытия скважин из эксплуатации на длительный период весьма затруднено. В связи с этим сроки выбытия скважин из эксплуатационного фонда и перевода скважин на вышележащие горизонты оценены ориентировочно.

В сводных расчетах по вариантам разработки по месторождению в целом перевод скважин на другие горизонты не показан, т.к. переводимые на другие горизонты скважины остаются в эксплуатационном фонде скважин месторождения. Время, необходимое на производство возвратных работ, учтено в принимаемом при расчетах коэффициенте эксплуатации перешедших скважин.

Залежи нефти месторождения характеризуются весьма сложными режимами дренирования, что существенно влияет на динамику газового фактора. Поэтому определение динамики газового фактора выполнено с учетом опыта разработки нижнекрасноцветных горизонтов других месторождений.

Для прогноза модели газового фактора и ресурсов нефтяного газа использовали распределение Коши.

Прогноз обводненности продукции скважин выполнен по известным характеристикам вытеснения нефти водой [5].

В соответствии с принимаемым вариантом разработки нефтегазоконденсатного месторождения Корпедже на перспективу

предусматривается перевод большинства скважин на газлифт, что требует принципиального решения проблемы обеспечения газлифтных скважин рабочим агентом и, соответственно, разработки рекомендаций по проектированию газлифтных комплексов.

На текущем этапе разработки основой принципиального выбора варианта обустройства месторождения с расширением газлифтного комплекса является анализ технико-технологических параметров эксплуатации фонда действующих газлифтных скважин.

По действующим данным технико-эксплуатационная характеристика фонда действующих газлифтных скважин на месторождении Корпедже приводят к следующим заключениям:

Газлифтные скважины, оборудованы лифтами, диаметром 73 мм, спущенными до фильтровых отметок.

Основное количество скважин следует отнести к категории низкодебитных (по критериям газлифтного способа эксплуатации) [6].

Соотношение дебитов по жидкости и нефти свидетельствует о наличии эмульсий повышенной вязкости (с учетом того, что добываемая нефть является высокопарафинистой).

Отмечаются высокие (1,6-2,5 МПа) буферные давления на скважинах, что при установленных режимных штуцерах на буферах скважин диаметром 16-25 мм, что свидетельствует о высоких гидравлических сопротивлениях при движении газожидкостной смеси в системе сбора высокопарафинистой нефти включая перепад давления в режимных штуцерах скважин при большом газовом факторе).

Отмечаем, что величина общего газового фактора и, соответственно, требуемый удельный расход рабочего агента, подаваемого в скважину, зависит от комплекса факторов, включающего, в частности, выбранную при проектировании лифта, глубину ввода газа в колонну НКТ (погружение под динамический уровень).

Производимый при конструировании лифтов газлифтных скважин выбор системы ввода газа в лифт (пусковых клапанов, рабочих клапанов, пусковых отверстий) может привести к существенным отклонениям технологических показателей работающей скважины от варианта одноточечного ввода газа под башмак подъемника, что обычно принимается за основу типовых расчетов [7].

Такое существенное расхождение наблюдается для скважин месторождения Корпедже, на которых применяются пусковые отверстия («Панчеры»). При этом затрудняется расчет величины требуемого давления рабочего агента.

Учитывая использование рабочего агента газлифта до 8,0 МПа при средних глубинах ввода газа в лифт и необходимость углубления точек ввода

газа в перспективе при выработке залежей, давление рабочего агента должно быть, выбрано в пределах 9,0-10,0 МПа.

Учитывая наличие на КС «Корпедже» линии компримирования попутного газа от входного давления 0,3 МПа до 7,5 МПа, которая имеет пропускную способность 1 млрд. м³, следует считать целесообразным продолжение на перспективу использование схемы бескомпрессорного газлифта с утилизацией (компримированием на КС) попутного газа, являющегося смесью нефтяного газа и рабочего агента. При этом предлагается природный газ, добываемый из газоконденсатных скважин с устьевым давлением 4,5-5,0 МПа компримировать до требуемого давления 9,0-10,0 МПа с использованием дожимных компрессорных станций блочного типа, например, БКС 28НМ/1 мощностью 1,1 МВт, производительностью 500 м/сут. Опыт эксплуатации этих компрессорных станций имеется на месторождении «Готурдепе» и «Барсагельмез» [8].

Количество подаваемого для газлифта газа определяется исходя из среднего удельного расхода рабочего агента, определяемого по формуле:

$$R_{раб} = R_o - \Gamma_{\phi}$$

где R_o – общий удельный расход, требуемый для подъема жидкости газлифтом ($R_o = 500 \text{ м}^3 / \text{м}^3$);

Γ_{ϕ} – пластовый (скважинный) газовый фактор.

Рассмотрены три варианта разработки газовых залежей месторождения Корпедже.

Первый вариант – базовый. Разработка предусматривается существующим фондом скважин.

Во втором варианте на горизонты НК-9, НК-8, НК-7д, НК-7г и НК-7б в 2012-2018гг. рекомендуется бурение 20 новых добывающих газовых скважин с суммарным метражом 69 тыс.м.

В третьем варианте рекомендуется воздержаться от бурения пяти новых скважин на горизонты НК-7б и НК-7г за счет вскрытия этих горизонтов с применением ОРЭ в скважинах, проектируемых на нижележащие горизонты. Таким образом, по третьему варианту к бурению рекомендуются 15 новых эксплуатационных скважин на газ с суммарным метражом 53 тыс.м. Ввод скважин из бурения проектируется с 2012г. – 2 скважины; в 2013г. – 3 скважины; в 2014г. – 2 скважины, в 2015 г. – 3 скважины, в 2016 г. – 2 скважины, в 2017г. – 2 скважины и в 2018г. – 1 скважина.

Во всех вариантах по скважинам действующего фонда намечается, после отработки эксплуатируемого горизонта, производство возвратов скважин на вышележащие горизонты. Залежи газа, разработка которых

предусматривается с применением ОРЭ, для каждой пары горизонтов находятся в одноименных тектонических блоках и имеют аналогичную связь с законтурной областью, и, следовательно, схожие режимы дренирования. Это является благоприятным условием для обеспечения в длительный период примерно одинакового темпа падения пластового и устьевого давлений. Рекомендуется также продолжить эксплуатацию скважин с оборудованием ОРЭ и скважин с внутрискважинным газлифтом, работающих в настоящее время [9].

Определение параметров эксплуатации газовых скважин и прогноз показателей разработки газоконденсатных залежей выполнены на базе запасов газоконденсатных горизонтов и участков, по которым не установлено наличие нефтяных оторочек. При определении начальных извлекаемых запасов газа был принят ожидаемый конечный коэффициент извлечения газа, равный 0,85.

На основе анализа промысловых данных с использованием имеющихся фактических данных по замерам пластовых давлений для горизонтов были построены в безразмерной форме зависимости изменения пластового давления от накопленного отбора газа. При построении этих графиков было принято во внимание то обстоятельство, что по газоконденсатным залежам Корпедже, как и других месторождений региона, в процессе разработки проявляется возрастающая во времени доля участия в режиме дренирования напора краевых и подошвенных вод.

Каждый из рассматриваемых горизонтов является самостоятельным эксплуатационным объектом со своей проектной сеткой скважин. Поэтому применение технологии ОРЭ позволит значительно сократить количества скважин для бурения, следовательно, и материально-технических затрат, связанных с разбуриванием месторождения в целом.

Список литературы

[1] Сандахчиев И.С. Проект пробной эксплуатации Корпе-джинской группы месторождений / И.С. Сандахчиев, Е. Атамамедов // Отчет 85.4315.86, ТуркменНИ- ПИНефть. – Небит-Даг, 1986. 37 с.

[2] Сандахчиев И.С. Проект пробной эксплуатации нефтяных залежей месторождения Корпедже / И.С. Сандахчиев // Отчет 21/88, ТуркменНИПИНефть. – Небит-Даг, 1988. 95 с.

[3] Прокудин А.В. Результаты внедрения оборудования ОРЭ на месторождениях ООО Лукойл – Западная Сибирь / А.В. Прокудин // Инженерная практика. – 2013. № 2. 42-44 с.

[4] Разработка и результаты испытаний оборудования для одновременно-раздельной эксплуатации скважин с установками

электроцентробежных насосов / М.Д. Валеев, А.Г. Газаров, В.А. Масенкин [и др.] // Нефтяное хозяйство. –2008. № 2. 86-88 с.

[5] Муравьев В.Н. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин / В.Н. Муравьев. – М.: Недра, 1973. 449 с.

[6] Геология, разработка и эксплуатация Ромашкинского нефтяного месторождения: В 2-х т. / Р.Х. Муслимов, А.М. Шавалиев, Р.Б. Хисамов и др. – М.: ВНИИОЭНГ, 1995.

[7] Нескоромных В.В. Направленное бурение. / В.В. Нескоромных, А.Г. Калинин – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008.

[8] Нескоромных В.В. Направленное бурение. / Учебное пособие для горно-геологических специальностей вузов. / В.В. Нескоромных – Иркутск: ИрГТУ, 2004.

[9] Никитин Б.А. Особенности проектирования наклонно-направленных и горизонтальных скважин с большим отклонением от вертикали при разработке морских, нефтяных и газовых месторождений. / Б.А. Никитин // Техника и технология бурения. 1998. №7.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sandakhchiev I.S. The project of trial operation of the Korpe-dzhinskaya group of fields / I.S. Sandakhchiev, E. Atamamedov // Report 85.4315.86, TurkmenNIPIneft. – Nebit-Dag, 1986. 37 p.

[2] Sandakhchiev I.S. The project of trial operation of oil deposits of the Korpедzhe field / I.S. Sandakhchiev // Report 21/88, TurkmenNIPIneft. – Nebit-Dag, 1988. 95 p.

[3] Prokudin A.V. The results of the introduction of WEM equipment at the fields of OOO Lukoil – Western Siberia / A.V. Prokudin // Engineering practice. – 2013. No. 2. 42-44 p.

[4] Development and test results of equipment for simultaneous-separate operation of wells with installations of electric centrifugal pumps / M.D. Valeev, A.G. Gazarov, V.A. Masenkin [et al.] // Oil industry. -2008. No. 2. 86-88 p.

[5] Muravyov V.N. Exploitation of oil and gas wells / V.N. Ants. – М.: Nedra, 1973. 449 p.

[6] Geology, development and operation of the Romashkinskoye oil field: In 2 volumes / R.Kh. Muslimov, A.M. Shavaliyev, R.B. Khisamov and others – М.: ВНИИОЭНГ, 1995.

[7] Neskormnykh V.V. Directional drilling. / V.V. Neskormnykh, A.G. Kalinin – М.: CenterLitNefteGaz, 2008.

[8] Neskormnykh V.V. Directional drilling. / Textbook for mining and geological specialties of universities. / V.V. Neskormnykh – Irkutsk: ISTU, 2004.

[9] Nikitin B.A. Features of designing directional and horizontal wells with a large deviation from the vertical in the development of offshore, oil and gas fields. / B.A. Nikitin // Technique and technology of drilling. 1998. No. 7.

© А.Р. Деряев, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Деряев А.Р. Прогнозные технологические и технико-экономические показатели вариантов разработки для газоконденсатных залежей при освоении методом одновременной раздельной эксплуатации // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 128-136. URL: <https://ip-journal.ru/>